

Cofinanciado por la Unión Europea

DEN-CUPID

Digital Educational Network For Cultural Projects Implementation And Direction

DEN-CUPID

Digital Educational Network For Cultural Projects Implementation And Direction

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye la aprobación del contenido que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no puede hacerse responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

What is DEN- CuPID

DEN-CuPID is a Strategic Partnership (SP) between SMEs, academic institutions and local authorities' associations, which aims primarily at improving transversal competencies, such as lateral thinking, and entrepreneurial competencies, such as the ability to manage projects, , while enhancing knowledge in the field of cultural management. It envisages the optimization of local capacities in designing and implementing projects based on the local cultural endowment, as well as the ability to involve financial and innovative funding tools, for the accomplishment of these projects.

What is DEN- CuPID

DEN-CuPID es una Asociación Estratégica (AE) entre PYMES, instituciones académicas y asociaciones de autoridades locales, cuyo objetivo principal es mejorar las competencias transversales, tales como el emprendimiento y las habilidades de gestión, y potenciar el conocimiento en el ámbito de la gestión cultural. Se prevé la optimización de las capacidades locales en la concepción y ejecución de proyectos basados en el legado cultural local, así como en la capacidad de utilizar herramientas financieras e innovadoras de financiación para la realización de estos proyectos.

Partners involved:

The project has a duration of two years and is run under the auspices of the State Scholarships Foundation (IKY), the Hellenic National Agency of the European Erasmus + Program for Education and Training.

The participant countries and the partners involved are:

- Greece: E- Trikala S.A. (lead applicant), Hellenic National Commission for UNESCO, Time Heritage-Afroditi Kamara & Co, Department of Cultural Heritage Management and New Technologies University of Patras and E.G.T.C. Amphictyony.
- Italy: Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale
- Spain: Vea Qualitas S.L
- Bulgaria: Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities / UBBSLA

Objectives:

The SP will design and develop high quality and innovative tools and training courses for coaching municipalities' employees and local and civil society actors involved or interested in cultural management projects and ventures. In this way, we aim to:

Training

- Offer a comprehensive course on cultural/heritage values and methodologies for effective management.
- Familiarize the participants with financial instruments and funding opportunities.

Fostering new ideas

- Support local actors in establishing cultural management as a tool for sustainable development.
- Stimulate entrepreneurial, creative and innovation skills, and the capacity to conceptualize and implement original projects and sustainable business plans.

Networking

- Encourage partnership and collaborative development between local authorities, local communities, and research/educational institutions.
- Offer the opportunity of international networking and exchange of good practices.

An important aspect of the project is the overall assessment of needs in the field of cultural/heritage management across Europe. For the fulfillment of these needs the project aims at enhancing technical knowledge, managerial skills, lateral thinking, modular design of projects and finally even proposals for legislative measures.

Socios involucrados:

El proyecto tiene una duración de dos años y se ejecuta bajo el soporte de la Fundación de Becas del Estado de Grecia (IKY) y la Agencia Nacional Helénica del programa Erasmus +.

Los países participantes y los socios involucrados en la Asociación Estratégica son los siguientes:

- Grecia (E-Trikala S.A. Unesco Hellas, Time Heritage LTD, Departamento de Gestión del Patrimonio Cultural y Nuevas Tecnologías Universidad de Patra y E.G.T.C. Amphictyony).
- Italia (Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale).
- España (VEA QUALITAS, S.L).
- Bulgaria (UNIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES DEL MAR NEGRO DE BULGARIA).

Objetivos:

La Asociación Estratégica diseñará y desarrollará herramientas y cursos de formación innovadores y de alta calidad para la formación de los empleados municipales, de los actores locales y de la sociedad civil involucrados o interesados en proyectos de gestión cultural, y empresas. Nuestros objetivos son:

Formación

- Ofrecer un curso integral sobre valores y metodologías culturales / patrimoniales para una gestión eficaz.
- Familiarizar a los participantes con instrumentos financieros y oportunidades de financiación.

Fomento de nuevas ideas:

- Apoyar a los actores locales en el establecimiento de la gestión cultural como herramienta para el desarrollo sostenible.
- Estimular las habilidades emprendedoras, creativas e innovadoras, así como la capacidad para conceptualizar e implementar proyectos originales y planes de negocios sostenibles.

Redes

- Fomentar la colaboración y el desarrollo colaborativo entre las autoridades locales, las comunidades locales y las instituciones de investigación y educación.
- Ofrecer la oportunidad de establecer networking internacionales e intercambiar buenas prácticas.

Un aspecto importante del proyecto es la evaluación global de las necesidades en el campo de la gestión cultural / patrimonial. Para el cumplimiento de estas necesidades el proyecto tiene como objetivo mejorar los conocimientos técnicos, habilidades de gestión, pensamiento lateral, diseño modular de proyectos y, finalmente, incluso propuestas de medidas legislativas.